

БОЛАЛАРДА ТЕЗ ПАРЧАЛАНУВЧИ УГЛЕВОДЛАР
ТАЪСИРИДА ТИШ ҚАТТИҚ ТЎҚИМАСИДАГИ
ЎЗГАРИШЛАР ВА УЛАРНИ ДАВО-
ПРОФИЛАКТИКАСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.

Мирсалихова Ф.Л

Тошкент давлат тиббиёт университети
firuzamir22@gmail.com

Мамадиёрова Адолат Шухрат қизи

Тошкент давлат тиббиёт университети
mamadiyorovaadolat@gmail.com

<https://orcid.org/0009-7289-1496>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17338387>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 5-oktabr 2025 yil
Ma'qullandi: 9-oktabr 2025 yil
Nashr qilindi: 13-oktabr 2025 yil

KEY WORDS

Тез парчаланувчи углеводлар, тиш қаттиқ тўқимаси касалликлари, ассимиляция жараёни, тиббий-профилактик тадбирлар, спектрофотометрик усул, флюориметрик усул, электрофорез, изофермент таҳлил, статистик усул.

ABSTRACT

Ушбу мақолада тадқиқот натижалари болаларда тез парчаланувчи углеводлар таъсирида тиш қаттиқ тўқимаси юзага келадиган ўзгаришлар ва уларни даво-профилактикасини такомиллаштириш, тез парчаланувчи углеводларнинг таъсири натижасида юзага келадиган стоматологик касалликлар кенг тарқалганлиги, ташхислаш ва даволашда мураккаблиги билан алоҳида ўрин эгаллаши, сўнгги йигирма йил давомида ўтказилган тадқиқотлар тез парчаланувчи углеводлар натижасида юзага келадиган, оғиз бўшлиғи касалликлари 15% гача, турли синдромлар билан бирга эса бу касалликлар 24,5% гача кузатилиши қайд этилган.

Тез парчаланувчи углеводларнинг 150 дан ортиқ турлари учрайди. Тез парчаланувчи углеводлар организмга ўзининг кўп қиррали таъсири билан ажралиб туради. Тез парчаланувчи углеводларнинг таъсири натижасида юзага келадиган стоматологик касалликлар кенг тарқалганлиги, ташхислаш ва даволашда мураккаблиги билан алоҳида ўрин эгаллайди. Илмий манбаларда сўнгги йигирма йил давомида ўтказилган тадқиқотлар тез парчаланувчи углеводлар натижасида юзага келадиган, оғиз бўшлиғи касалликлари 15% гача, турли синдромлар билан бирга эса бу касалликлар 24,5% гача кузатилиши қайд этилган[2,5].

Шу билан бирга тез парчаланувчи углеводлар натижасида келиб чиқадиган, тиш қаттиқ тўқимаси касалликларининг устунлик қилиши ҳамда 14,2% дан 22,5% гача кузатилиши патологиянинг кўп тарқалганлигидан гувоҳлик қилади. Бу ҳолат, касалликларнинг бошланғич босқичларининг аниқ белгиларсиз кечиши, ҳам клиник, ҳам лаборатор текширувларда ўзгаришлар тўғрисида етарлича маълумотлар олиш имкониятининг йўқлиги ҳамда мутахассислар орасида ягона этиопатогенетик қарашлар йўқлиги билан тушунтирилади. Бу эса муаммонинг даволаш ва олдини олиш усуллари такомиллаштириш заруратини кўрсатмоқда[1,3].

Мамлакатимизда соғлиқни сақлаш тизимини ислоҳ қилиш ва уни жаҳон талабларига тенглаштириш борасида мақсадли ва амалий тадбирлар амалга оширилмоқда, оғиз бўшлиғи шиллиқ қавати касалликларини олдини олиш, эрта ташхислаш ва комплекс даволашнинг самарадор усулларини ишлаб чиқиш бўйича чора-тадбирлар бажарилмоқда. Бу борада тиббий ёрдамнинг самарадорлиги, сифати ва оммабоплигини ошириш, шунингдек, тиббий стандартлаштириш тизимини шакллантириш, ташхис қўйиш ва даволашнинг юқори технологик усулларини жорий этиш каби вазифалар белгиланган. Ушбу вазифалар тез парчаланувчи углеводлар натижасида келиб чиқадиган тиш қаттиқ тўқимаси касалликлари даво-профилактикасини такомиллаштириш амалиётини амалга ошириш долзарб илмий йўналишлардан бири бўлиб ҳисобланади[3,6].

Углеводлар бу углерод, кислород ва водород атомларидан ҳосил бўлган бирикмалар бўлиб, крахмал тутувчи ёки шакарли моддалардан иборат бўлади. Уларнинг ҳар бири таркибида турли элементлар бўлиб, турли вазифаларни бажаради. Углеводлар икки хил: оддий ва мураккаб турларга бўлинади[5].

Оддий углеводларга моносахаридлар ва дисахаридлар кириб, маҳсулотлардаги уларнинг ширин таъмини сезмасликнинг иложиси йўқ. Глюкоза, фруктоза, галактоза, лактоза, сахароза ва мальтоза ушбу гуруҳга кириб, улар сувда тез эрийди, организм томонидан осон ўзлаштирилиб, тезда энергия бериш хусусиятига эга[2].

Мураккаб углеводлар таркибида полисахаридлар мавжуд бўлиб, крахмал, клетчатка, гликоген ва пектин шулар жумласига киради. Организмга тушгандан кейин углеводлар энергия ажратишдан бошқа бир қатор вазифаларни бажаради:

Ошқозон ичак трактини тозалайди. Озуқа маҳсулотлар таркибидаги ҳамма моддалар ҳам инсон организми учун фойдали эмас. Клетчатка ва бошқа углеводлар шарофати билан организм тозаланади. Акс холда индивиднинг захарланиши кузатилиши мумкин эди.

Глюкоза бош мия тўқимаси ва юрак мускулларини озиқлантириб, жигар фаолияти учун керак бўлган компонент – гликоген ҳосил бўлишида қатнашади.

Углеводлар организмнинг иммунитетини ва химия вазифасини кучайтиради. Гепарин қоннинг ортиқча ивиш хусусиятини камайтиради, полисахаридлар эса ичакларни зарур фаол моддалар билан бойитиб, организмни турли инфекцияларга қаршилигини кучайтиради. Углеводлар одам танаси тузилишини таъминлайди. Углеводларсиз организмдаги хужайраларнинг бир қатор турлари, жумладан нуклеин кислоталар ва хужайра мембранасини ҳосил бўлиши тормозланади[3,5,8].

Углеводлар организмда алмашинув жараёнларини бошқаради. Оксидланиш процессини тезлатиб, пасайтиради. Углеводлар овқат маҳсулотлари билан кирган оқсил ва ёғларни ўзлаштирилишида қатнашади. Углеводларни организмга зарари эмас фойдаси тегиши учун уларни чегараланган миқдорда истеъмол қилиш керак[4,6,11].

Организмда углеводларнинг кўпайиб кетишидан ривожланадиган касалликлар:

Углеводларни ортиқча истеъмол қилинишидан юзага келадиган асосий муаммо - моддалар алмашинувини бузилиши бўлиб, у бошқа бир қатор оқибатларга олиб келади:

- Озиқ моддаларнинг парчаланиш жараёни тезлигини секинлатади;
- Гормонал фонни бузади;
- Углеводларнинг ёғ молекулаларига айланиш тезлигини кучайтиради;

- Ошқозон ости безида инсулин ишлаб чиқарувчи хужайраларни камайиши ва қандли диабетни ривожланига сабаб бўлади;
- Қонда қанд миқдорини ортиши тромбоцитларнинг бир-бирига ёпишиши (агррегацияси) ни кучайтиради;
- Кон томирлар деворини мўртлашуви, юрак муаммолари, инфаркт ва инсулт ривожланиши мойиллиги ортади.
- Оғиз бўшлиғида глюкоза ва фруктоза патоген микрофлорани ривожланишига замин яратиб, тишлар эмали парчаланеди, ранги ўзгаради ва кариес ривожланади.

Истеъмол қилинаётган овқат махсулотларини меёрга келтириш учун углеводларни қуйидаги нормаларда қабул қилиш керак:

- Бир ёшгача болаларга 1 кг тана вазнига 13 грамдан тўғри келадиган углевод бериш керак;
- 30 ёшгача, кучли жисмоний зўриқиши бўлмаган катта ёшдаги одамларга суткасига 300–350 грамм тавсия этилади;
- 30 ёшдан кейин бу норма 50 граммга пасайтиради;
- Аёллар учун барча нормалар 30-50 грамдан пастроқ бўлиши керак;
- Спорт билан шуғулланувчи ёки фаол ҳаракат тарзида ҳаёт кечирувчи инсонларга нормадан 40–50 грамм кўпроқ углевод истеъмол қилишга рухсат берилади. Ичакларнинг ўз-ўзини тозалаш функцияси яхши ишлаши учун овқат таркибидаги клетчатка ва толалар 20 грамдан кам бўлмаслиги керак. Кечаси ва тунги сменаларда ишламайдиган инсонлар учун ётар қоринга углеводга бой овқатларни тановул қилиш тавсия этилмайди. Чунки бу пайтда алмашинув жараёнлари секинлаб, ажраладиган энергия сарфланмай қолади[14,16].

ФОЙДАЛНИЛГАН АДАБИЁТЛАР:

1. N.G.Abolmasov, N.N.Abolmasov, V.A.Bichkov, A.Al-Xakim – “Ortopedicheskaya stomatologiya” M.: “MEDpress-inform”. 2003
2. M.V.Bekmetov, F.Sh.Fayzullayev, X.Sh.Rahmonov – “Ortopedik stomatologiya”. T.: “Abu Ali ibn Sino”. 2002
3. American Academy of Periodontology. American Academy of Periodontology statement on risk assessment. J Periodontol. 2008; 79(2): 202. doi: 10.1902/jop.2008.082001
4. Timmerman MF, van der Weijden GA. Risk factors for periodontitis. Int J Dent Hyg. 2006; 4(1): 2-7. doi: 10.1111/j.1601- 5037.2006.00168.x
5. Гуревич К.Г., Фабрикант Е.Г. Укрепление здоровья. М.: Професионал; 2010.
6. Колесникова Л.Р. Артериальная гипертензия и стоматологическое здоровье у детей и подростков (обзор литературы). Acta biomedica scientifica. 2015; (3): 94-99.
7. Al-Taweel FB, Abdulkareem AA, Abdulbaqi HR. Association of modifiable and non-modifiable risk factors with periodontal Acta Biomedica Scientifica, 2022, Vol. 7, N 5-2 188 Dentistry Stomatologia disease in Iraqi individuals: A retrospective study. J Stoma. 2019; 72(4): 222-227. doi: 10.5114/jos.2019.93298
8. Kim YT, Choi JK, Kim DH, Jeong SN, Lee JH. Association between health status and tooth loss in Korean adults: Longitudinal results from the National Health Insurance Service-Health Examinee Cohort 2002-2015. J Periodontal Implant Sci. 2019; 49(3): 158-170. doi: 10.5051/jpis.2019.49.3.158

9. Wellapuli N, Ekanayake L. Risk factors for chronic periodontitis in Sri Lankan adults: A population based case-control study. BMC Res Notes. 2017; 10(1): 460. doi: 10.1186/s13104-017-2778-3
10. Chapple ILC, Mealey BL, Van Dyke TE, Bartold PM, Dommisch H, Eickholz P, et al. Periodontal health and gingival diseases and conditions on an intact and a reduced periodontium: Consensus report of workgroup 1 of the 2017 World Workshop on the Classification of Periodontal and Peri-Implant Diseases and Conditions. J Periodontol. 2018; 89(1): 74-84. doi: 10.1002/JPER.17-0719
11. Cui X, Monacelli E, Killeen AC, Samson K, Reinhardt RA. Impact of modifiable risk factors on bone loss during periodontal maintenance. Oper Dent. 2019; 44(3): 254-261. doi: 10.2341/18-041-C
12. CDC. Periodontal disease. 2015. URL: https://www.cdc.gov/oralhealth/periodontal_disease [date of access: 26.01.2022].
13. Albandar JM, Rams TE. Global epidemiology of periodontal diseases: An overview. Periodontol 2000. 2002; 29: 7-10. doi: 10.1034/j.1600-0757.2002.290101.x
14. Stamm JW. Epidemiology of gingivitis. J Clin Periodontol. 1986; 13(5): 360-366. doi: 10.1111/j.1600-051x.1986.tb01473.x
15. Lindhe J, Okamoto H, Yoneyama T, Haffajee A, Socransky SS. Longitudinal changes in periodontal disease in untreated subjects. J Clin Periodontol. 1989; 16(10): 662-670. doi: 10.1111/j.1600-051x.1989.tb01037.x
16. Schätzle M, Löe H, Bürgin W, Anerud A, Boysen H, Lang NP. Clinical course of chronic periodontitis. I. Role of gingivitis. J Clin Periodontol. 2003; 30(10): 887-901. doi: 10.1034/j.1600-051x.2003.00414.x

INNOVATIVE
ACADEMY